

АНТРОПОЦЕНТРИЗМ И АНТРОПОЦЕНТРИЧЕСКАЯ ПАРАДИГМА НАУЧНЫХ ЗНАНИЙ: РОЖДЕНИЕ, ЭВОЛЮЦИЯ, МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ХАРАКТЕР

Горлова Елена Викторовна

Студентка 1 курса магистратуры Узбекского
Государственного Университета Мировых Языков, город Ташкент,
Узбекистан

Annotation: This article examines the history of the development of the anthropocentric paradigm and its current state. The influence of the anthropocentric paradigm on the theory of language and paremiology is considered.

Key words: anthropocentrism, anthropocentric paradigm, paremiology, history of the formation of anthropocentrism, evolution of anthropocentrism

Аннотация: В данной статье рассматривается история развития антропоцентрической парадигмы и ее современное состояние, а также влияние антропоцентрической парадигмы на теорию языка и паремиологию.

Ключевые слова: антропоцентризм, антропоцентрическая парадигма, паремиология, история формирования антропоцентризма, эволюция антропоцентризма

1. Введение

Антропоцентризм – это философская концепция, которая подчеркивает важность человека в мире и считает его центром вселенной. Концепция антропоцентризма возникла еще в древности, когда человек начал интерпретировать окружающую его среду как свой дом и становился все более уверен в своей значимости [9].

История формирования концепции антропоцентризма простирается на тысячелетия. Она начинается в античной Греции, где люди перестали считать

себя просто животными, но не сверхъестественными существами, которые обладают редкими способностями. Это проявилось в философии, культуре и религии древних греков, которые начали отождествлять своего бога Зевса с высшей властью во всей вселенной.

В Средневековье антропоцентризм приобрел новое развитие. Люди интерпретировали мир через призму религии, считая, что человек – это творение Божье, произведение идеальности, что позволило использовать эту концепцию в качестве основы европейской культуры.

Ситуация начала меняться в эпоху возрождения, когда научные открытия, доказывающие обратное, стали накапливаться. Так, на основе гелиоцентрической теории Коперника, было установлено, что наша планета является всего лишь одним из множества тел, которые вращаются вокруг Солнца. Это показало, что человек не является центром вселенной, что резко противоречило традиционной концепции антропоцентризма.

В XIX веке антропоцентризм получил новую интерпретацию в связи с развитием науки и промышленности. Человек обрел все большее влияние на земную среду, вызывая огромные изменения в экосистемах, что стало причиной возрастающей озабоченности по поводу экологии. Эти изменения способствовали рождению некоторого нового понимания антропоцентризма [7].

В современной культуре концепция антропоцентризма продолжает играть важную роль. С развитием информационных технологий мы стали более связанными друг с другом, и наше влияние на все проявления жизни на Земле усилилось. Изменения климата, уничтожение экосистем, экспансия национальных границ, общественно-политические и экономические выборы – все эти вопросы нельзя рассматривать вне контекста антропоцентризма [3].

2. Основной текст

Антропоцентрическая парадигма научных знаний – это концепция, которая уделяет особое внимание роли человека в мире. Она охватывает множество научных областей, включая лингвистику и паремиологию.

Взгляд исследователя перемещается с объекта познания на субъекта, анализируется личность в языке и язык в человеке. В лингвистике антропоцентрический принцип связан с изучением таких проблем, касающихся связи между человеком и его языком, как: язык и духовная деятельность человека; язык, мышление и человеческое сознание; язык и физиология человека; язык и культура; язык и коммуникация; язык и общечеловеческие ценности [5: 36].

Антропоцентрическая фразеология, по мнению Н.Ф. Алефиренко, в настоящее время переживает "новый этапный виток" в своем развитии, который можно назвать интерпретативным. "Именно с интерпретацией сейчас связаны надежды на прогресс в теории фразеологии, фразеографической практике и фразеологической дидактике", - пишет Н.Ф. Алефиренко [1: 67]. Автор приходит к выводу, что соотношения лингвистического и экстралингвистического значений фразеологических единиц является важнейшей задачей антропоцентрической фразеологии, поскольку только часть ментальной информации закодирована во фразеологическом значении, в то время как другая ее часть представлена в психике человека ментальными образами экстралингвистического характера. природа" [1: 71].

Обратимся к паремиологии – науке, изучающей поговорки и пословицы, которые являются частями нашей речи, культуры и идентичности человека. Они содержат в себе мудрость и опыт веков, которые передаются из поколения в поколение [2].

С точки зрения антропоцентризма, поговорки и пословицы - это своего рода выражение культуры человеческого сообщества. Они не только являются средством представления мира, но и помогают нам понимать, как человек взаимодействует между собой и окружающей средой [4].

Антропоцентрическая парадигма научных знаний также отмечает возможность изменения нашего мышления через использование поговорок и пословиц. Они не только передают опыт и мудрость наших предков, но и могут помочь людям понять и оценить свою роль в мире и свои взаимоотношения с окружающим миром.

В целом, антропоцентрическая парадигма научных знаний подчеркивает важность человеческой роли в мире, исследуя его во всех областях, включая язык, его аспекты и культуру. Лингвистика понимает язык как неотъемлемую часть человеческой культуры, объединяющей людей в социальные и культурные системы. Паремология использует поговорки и пословицы для передачи опыта в различных областях жизни. В целом, эти научные области помогают нам лучше понимать нашу роль в мире, а также расширяют наши возможности взаимодействия с окружающим миром [6].

3. Заключение

Таким образом, концепция антропоцентризма играет важную роль в нашей жизни как человеческой цивилизации. Ее развитие и трансформация проходит из поколения в поколение, помогая человечеству оценить свою роль в мире и сформировать правильное понимание вопросов окружающей среды и экологии. Важно понимать, что человек – не единственный важный элемент мира, но он является одним из них, и его воздействие на этот мир важно и неотъемлемо. В центре внимания оказывается личность носителя языка. Новый подход учитывает роль человеческого фактора в языке, вместо опоры на форму появляется опора на содержание, не на механизм, лежащий в основе языка, а на его применение.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Алефиренко Н. Спорные проблемы семантики. - М.: Гнозис, 2005
2. Багаутдинова Г. А. Человек во фразеологии: антропоцентрический и аксиологический аспекты: автореф. диссертации доктор

- филологических наук: 10.02.20 / Казань. Гос. Десять раз В.И. Ульянова-Ленина. - Казань, 2007
3. Вершков А.В. Антропоцентризм и современность, 2014
<https://cyberleninka.ru/article/n/antropotsentrizm-i-sovremennost>
 4. Джусупов М. , Мажитаева Ш. Специальная лексика и пословицы (лингвоконтрастивные и методические аспекты) монография, 2013
 5. Кубрякова Е.С. Эволюция лингвистических идей во второй половине XX века // Язык и наука конца 20-го в. М. : Яз. рус. культуры, 1995. С. 144 – 238.
 6. Кучкарова Ж.А., Джусупов М. Роль и примеры паремиологических единиц в узбекском, английском, русском и казахском языках // Universum: филология и искусствоведение : электрон. научн. журн. 2021. 5(83). URL: <https://7universum.com/ru/philology/archive/item/11603>.
 7. Телия В. Н., Гак В. Г., Вольф Е. М. Метафора в языке и тексте. Отв. ред. В. Н. Телия - Академия наук СССР, Институт языкознания, Москва: Наука, 1988 Толстая С.М. «Очеловечивание сущего»: заметки об антропоцентризме и антропоморфизме в языке и культуре/ Антропоцентризм в языке и культуре / Отв. ред. С.М. Толстая. – М.: «Индрик», 2017. – 264 с.
 8. <https://mks-onlain.ru/filosofiya-kogda-chelovek-tsentr-v-selennoy/>

РАЗВИТИЕ АНГЛИЙСКОЙ АНТРОПОНИМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

Ибратов Бахромбек Байзакович,
преподаватель кафедры
зарубежного языка и литературы факультета зарубежной
филологии Национального университета Узбекистана имени Мирзо
Улугбек. Тел:94 625-77-88

Аннотация: В данной статье рассматриваются этапы развития